

PENGARUH KEDISIPLINAN DAN KOMITMEN PADA TUGAS TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA

Elen Marta Lutur¹

Supardi Uki. Sajiman²

¹Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI

²Universitas Indraprasta PGRI

ABSTRAK : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan dan komitmen pada tugas terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian Survey. Analisis regresi ganda dilakukam dengan statistik Anova (Analysis of variance). Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Terdapat pengaruh langsung yang tidak signifikan kedisiplinan terhadap pemahaman konsep Matematika dengan thitung = 1 082 < 1,980. (2) Terdapat pengaruh langsung yang signifikan komitmen pada tugas terhadap pemahaman konsep Matematika dengan thitung = 2,248 > 1,980. (3) Terdapat pengaruh langsung yang signifikan kedisiplinan terhadap komitmen pada tugas adalah thitung = 3,936 > 1,980. (4) Terdapat pengaruh tidak langsung yang tidak signifikan kedisiplinan terhadap pemahaman konsep Matematika melalui komitmen pada tugas adalah thitung = 0,936 < 1,980. Upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa dilakukan dengan kedisiplinan dan komitmen pada tugas siswa yang dimilikinya dalam proses belajar mengajar.

Kata kunci: Kedisiplinan, Komitmen pada tugas, Pemahaman Konsep Matematika.

ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the effect of discipline and commitment to the task of understanding students' mathematical concepts. In this study, survey research methods were used. Multiple regression analysis was performed with ANOVA statistics (variance analysis). The results of the study concluded: (1) There is no significant direct influence in the discipline of understanding Mathematical concepts with t-count = 1 082 <1,980. (2) There is a significant direct effect of commitment to the task of understanding mathematical concepts with t-count = 2,248 > 1,980. (3) There is a significant direct effect of discipline on commitment to the task is t-count = 3.936 > 1.980. (4) There is an insignificant indirect influence in the discipline of understanding mathematical concepts through commitment to the task is t-count = 0.936 <1.980. Efforts to improve understanding of mathematical concepts in students are carried out with discipline and commitment to the tasks students have in the teaching and learning process.

Keywords: Discipline, Commitment to tasks, Understanding of Mathematical Concepts.

PENDAHULUAN

Pemahaman merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Proses pemahaman dapat terjadi ketika siswa sudah melakukan tahap pengetahuan atau mengenal. Seperti yang dikatakan Bloom dkk dalam Hamalik (2009),

salah satu taksonomi tujuan pendidikan adalah kompetensi kognitif yaitu pengetahuan (knowledge), pemahaman comprehension), penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi (Evaluation). Belajar matematika dengan pemahaman yang mendalam dan bermakna akan

membawa siswa merasa manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bagi siswa yang belajar matematika dengan pemahaman diharapkan mampu mengkomunikasikan konsep yang telah dipahaminya pada saat menghadapi setiap masalah dalam pembelajaran maupun dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman (comprehension) mempunyai beberapa tingkat kedalaman arti yang berbeda. Pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan menerangkan suatu hal dengan kata-kata yang berbeda dengan yang terdapat dalam buku teks, kemampuan menginterpretasikan atau kemampuan menarik kesimpulan. Menurut Hamalik (2009) pemahaman tampak alih bahan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, penafsiran dan memperkirakan. Misalnya menerjemahkan bahan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, menafsirkan bagan, menerjemahkan bahan verbal ke rumus matematika. Pemahaman juga mampu melihat hubungan-hubungan antara berbagai faktor atau unsur dalam situasi yang problematis.

Menurut Djiwandono (2002), proses pengembangan peserta didik dalam hal ini pemahaman konsep, terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi maupun dapat merubah karakter setiap individu, salah satunya adalah komitmen terhadap tugas. Komitmen terhadap tugas (komitmen pada tugas) yang terjadi di sebagian peerta didik menengah dapat mempengaruhi perkembangan system pendidika di Indonesia yang menjadi sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Menurut Renzulli (Dyah, 2009) suatu masalah memerlukan komitmen internal individu dan kelompok pelakunya. Sama dengan system pendidikan yang juga

Menurut Sanjaya (2009) mengemukakan apa yang dimaksud pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat sejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data dan mampu mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya.

Konsep dalam matematika adalah ide atau gagasan yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan tanda (objek) ke dalam contoh dan bukan cotoh yang merupakan suatu kesan jiwa dari mutu, sifat atau ciri yang ada dan umumnya mewakili sebuah pemikiran. Secara umum (Shadiq, 2009) mengatakan bahwa pemahaman konsep matematika ialah kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam memahai sautu konsep matematika sehingga dapat menguraikan konsep tersebut dengan kata-katanya sendiri.

memerlukan komitmen internal para pelaku di dalamnya termasuk juga peserta didik. Namun pada kenyataannya, yang terjadi adalah sebagian besar pelajar menengah justru mengabaikan tugas-tugasnya, padahal tugas-tugas adalah sarana evaluasi.

Komitmen tugas adalah motivasi instrinsik yang diintegrasikan ke dalam tindakan mengerjakan tugas yang meliputi ketekunan, daya tahan» kerja keras, percaya diri, dan cara pandang atau ketertarikan (Renzulli, 2005). Selanjutnya menurut Syarifa, Mustami'ah & Sulistiani (2011) seseorang yang berkomitmen terhadap tugas memiliki motivasi dari dalam diri untuk terlibat dalam suatu kegiatan

terutama untuk kepentingan diri sendiri. Ketika seseorang merasa baik dalam penentuan diri maupun kompetensinya dalam mengerjakan tugas, motivasi akan muncul dan mengarah pada suatu tindakan.

Menurut Renzulli (Munandar, 2009) mengemukakan bahwa komitmen tugas merupakan motivasi dari dalam diri yang mendorong orang untuk tekun dan ulet mengerjakan tugas, meskipun mengalami macam-macam rintangan atau hambatan. Tugas yang dimaksud dalam hal ini adalah tugas akademik. Siswa yang memiliki komitmen tugas yang tinggi akan memiliki kesadaran bahwa menyelesaikan tugas merupakan tanggung jawab karena siswa telah mengikatkan diri terhadap tugas tersebut atas kehendaknya sendiri.

Suatu istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan komitmen terhadap tugas (task commitment) adalah ketekunan, keuletan, kerja keras, latihan terus menerus, percaya diri, dan suatu keyakinan dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan penting (Renzulli, 2005). Selanjutnya dalam mengerjakan tugas Supriyantini (2010) mengemukakan kualifikasi perilaku kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas (task commitment), seperti tekun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, keteguhan, dan daya juang.

Komitmen terhadap tugas merupakan suatu bentuk motivasi individu yang dapat di pengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komitmen siswa terhadap tugas menurut Dimiyati (2009) sebagai berikut:

1) Cita-cita atau aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar, baik intrinsic maupun ekstrinsi. Sebab dengan tercapainya cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri.

- 2) Kemampuan siswa. Kemampuan akan memperkuat tanggung jawab anak untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan perkembangan atau kecapakan untuk mencapainya.
- 3) Kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas. Siswa yang sedang dalam keadaan sakit, lapar atau marah-marah akan mengganggu perhatian belajar dan sebaliknya.
- 4) Kondisi lingkungan. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah yang sehat, kerukunan hidup, ketertiban pergaulan serta hubungan antara anak dengan orang tua perlu untuk dipertinggi mutunya.
- 5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Setiap siswa memiliki perasaan, kemampuan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidupnya. Dengan demikian maka unsur-unsur yang bersifat labil tersebut sangat mudah untuk dipengaruhi.
- 6) Upaya guru dalam membelajarkan siswa. Guru adalah pendidik profesional yang selalu bergaul dengan siswa. Intensitas dalam pergaulan dan bimbingan guru tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa siswa. Sehingga sebagai seorang yang profesional, guru harus mampu membelajarkan siswa secara bijaksana.

Selain komitmen terhadap tugas, faktor lain yang mempengaruhi pemahaman konsep matematika adalah

kedisiplinan. Kata disiplin berasal dari bahasa latin disibel yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami perubahan menjadi discipline yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Sejalan dengan hal tersebut Rahman (2011) mengungkapkan bahwa "Disiplin berasal dari bahasa Inggris discipline yang mengandung beberapa arti. Diantaranya adalah pengendalian diri, membentuk karakter yang bermoral, memperbaiki dengan sanksi, serta kumpulan beberapa tata tertib untuk mengatur tingkah laku."

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang diberlakukan bagi dirinya sendiri (Lemhanas 1997). Kemudian menurut Moenir (2010) "Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. Ada dua jenis disiplin yang sangat dominan sesuai dengan apa yang dikehendaki individu, Pertama disiplin dalam hal waktu dan disiplin kerja atau perbuatan." Melalui disiplin dapat membantu anak agar mampu menghadapi tuntutan baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan sekolah.

Ada beberapa macam disiplin Menurut Bahri (2009) yang terdiri dari:

- 1) Disiplin pribadi, yaitu pengarahan diri ke setiap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan peningkatan kemampuan. Disiplin pribadi merupakan perintah yang datang dari hati nurani disertai kerelaan untuk melakukan disiplin.
- 2) Disiplin sosial yaitu perwujudan dari adanya disiplin pribadi yang berkembang melalui kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat.

Disiplin sosial berawal dari tingkat kemampuan dan kemauan mengendalikan diri dalam mengamalkan nilai, ketentuan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, masyarakat dan negara.

- 3) Disiplin nasional yaitu kemampuan dan kemauan untuk mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan oleh negara.
- 4) Disiplin ilmu, yaitu mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan sebagai ilmuwan.
- 5) Disiplin tugas, yaitu mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan oleh atasan atau kepala sekolah»

Disiplin akan mudah ditegakkan bila muncul dari kesadaran diri, peraturan yang ada dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan dirinya dan sesama, sehingga akan menjadi suatu kebiasaan yang baik menuju arah disiplin diri. Muryanto (2008) mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan disiplin pada anak yaitu: (!) Menunjukkan kasih sayang walaupun mereka melakukan kesalahan, (2) Mencintakan disiplin yang tegas dan konsisten, (3) Membiarkan anak menanggung kesalahan yang diperbuat, (4) Tidak menggunakan kata-kata kasar, (5) Memberikan pujian yang dapat membangun kepercayaan diri.

Berdasarkan beberapa masalah yang dikemukakan, maka peneliti termotivasi untuk meningkatkan proses belajar mengajar agar pemahaman konsep matematika dapat dicapai optimal dengan mencoba meningkatkan kedisiplinan dan komitmen pada tugas. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembelajaran matematika dengan judul "pengaruh kedisiplinan dan komitmen

pada tugas terhadap pemahaman konsep

matematika siswa."

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN Jakarta Selatan. Variabel dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu variabel kedisiplinan dan variabel komitmen pada tugas, dan pemahaman konsep matematika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey korelasional. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri di Jakarta

Selatan sebanyak 90 orang. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, yang mana menurut Sugiyono (2010) *Simple random sampling* adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit *sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur. Desain pada penelitian ini menggunakan desain penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Desain Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis korelasi digunakan untuk mencari koefisien korelasi. Koefisien

korelasi tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan koefisien jalur. Adapun hasil perhitungan dapat disajikan di bawah ini:

Tabel 1. Koefisien Korelasi

Correlations				
		Kedisiplinan	Komitmen Pada Tugas	Pemahaman Konsep Matematika
Kedisiplinan	Pearson Correlation	1	.387**	.215*
	Sig. (2-tailed)		.000	.041
	N	90	90	90
Komitmen Pada Tugas	Pearson Correlation	.387**	1	.294**
	Sig. (2-tailed)	.000		.005
	N	90	90	90

Correlations				
		Kedisiplinan	Komitmen Pada Tugas	Pemahaman Konsep Matematika
Pemahaman Konsep Matematika	Pearson Correlation	.215*	.294**	1
	Sig. (2-tailed)	.041	.005	
	N	90	90	90

Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi

Hubungan antar variabel	Korelasi	Nilai
Kedisiplinan dengan pemahaman konsep Matematika	r_{13}	0,215
Komitmen pada tugas dengan pemahaman konsep Matematika	r_{23}	0,294
Kedisiplinan dengan komitmen pada tugas	r_{12}	0,387

Tabel 3. Koefisien Jalur p21

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.297E-015	.098		.000	1.000
1 Zscore: Kedisiplinan	.387	.098	p21= .387	3.936	.000

a. Dependent Variable: Zscore: Komitmen Pada Tugas

Tabel 4. Koefisien Jalur p31 dan p32

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.264E-016	.101		.000	1.000
1 Zscore: Kedisiplinan	.119	.110	p31= .119	1.082	.282
Zscore: Komitmen Pada Tugas	.248	.110	p32= .248	2.248	.027

a. Dependent Variable: Zscore: Pemahaman Konsep Matematika

Dalam menguji hipotesis pengaruh langsung X_1 terhadap X_3 , peneliti menggunakan SPSS 20 sebagai alat bantu dengan hasil sebagai berikut : Untuk $\alpha = 0,05$ dan $dk = n - k - 1 = 90 - 2 - 1 = 87$ pada uji dua pihak diperoleh nilai $t_{tabel} = t_t = 1,980$. Berdasarkan tabel 4.13, nilai t_h adalah 1,082 sedangkan nilai sig. 0,282. Karena nilai $t_h < t_t$ ($1,082 < 1,980$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga disimpulkan terdapat pengaruh langsung yang tidak signifikan Kedisiplinan terhadap Pemahaman Konsep Matematika.

Dalam menguji hipotesis pengaruh langsung X_2 terhadap X_3 , peneliti menggunakan SPSS 20 sebagai alat bantu dengan hasil sebagai berikut : Untuk $\alpha = 0,05$ dan $dk = n - k - 1 = 90 - 2 - 1 = 87$ pada uji dua pihak diperoleh nilai $t_{tabel} = t_t = 1,980$. Berdasarkan tabel 4,13, maka nilai yang diperoleh dari t_h adalah 2,248 dengan nilai sig. 0,027. Karena nilai $t_h > t_t$ ($2,248 > 1,980$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh langsung yang signifikan Komitmen Pada Tugas terhadap Pemahaman Konsep Matematika.

Dalam menguji hipotesis pengaruh langsung X_1 terhadap X_2 , peneliti menggunakan SPSS 20 sebagai alat bantu dengan hasil sebagai berikut : Untuk $\alpha = 0,05$ dan dk

$= n - k - 1 = 90 - 2 - 1 = 87$ pada uji dua pihak diperoleh nilai $t_{tabel} = t_t = 1,980$. Karena nilai $t_h > t_t$ ($3,936 > 1,980$) maka H_1 diterima dan disimpulkan terdapat pengaruh langsung yang signifikan Kedisiplinan terhadap Komitmen Pada Tugas.

Berdasarkan analisis jalur diketahui bahwa koefisien jalur variabel kedisiplinan terhadap pemahaman konsep Matematika melalui komitmen pada tugas $p_{123} = p_{21} \times p_{32} = 0,387 \times 0,248 = 0,095$. Jika dibandingkan dengan nilai p_{31} maka nilai $p_{123} = 0,0959 < p_{31} = 0,119$. Hal ini menginterpretasikan bahwa variabel intervening tidak efektif/efisien dibandingkan pengaruh langsung kedisiplinan terhadap pemahaman konsep matematika.

Dari data mentah (lampiran) dan dari perhitungan bantuan spss 20 dan excel diperoleh :

$Sg =$

$$\sqrt{\frac{(n_{21}-1)(S_{21})^2 + (n_{31}-1)(S_{31})^2}{n_{21} + n_{31} - 2}}$$

$Sg =$

$$\sqrt{\frac{(90-1)(0,0098)^2 + (90-1)(0,110)^2}{90 + 90 - 2}}$$

$$Sg = \sqrt{\frac{(89 \times 0,009) + (89 \times 0,012)}{178}}$$

$$Sg = \sqrt{\frac{0,801 + 1,068}{178}}$$

$$Sg = \sqrt{\frac{1,869}{178}} = \sqrt{0,0105} =$$

$$0,1024$$

Maka diperoleh nilai t_h yaitu :

$$t_h = \frac{p_{321}}{s_g} = \frac{0,0959}{0,1024} = 0,936$$

Untuk $\alpha = 0,05$ dan $dk = n - k - 1 = 90 - 2 - 1 = 87$ pada uji dua pihak diperoleh nilai $t_{tabel} = t_t = 1,980$. Karena nilai $t_h < t_t$ ($0,936 < 1,980$) maka

H_0 diterima dan disimpulkan terdapat pengaruh tidak langsung yang tidak signifikan kedisiplinan terhadap pemahaman konsep matematika melalui komitmen pada tugas.

Pembahasan

a. Pengaruh Langsung Kedisiplinan terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa.

Kedisiplinan yang muncul karena kesadaran diri, siswa akan berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar ketentuan sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya. Tanpa kedisiplinan yang baik, suasana sekolah dan juga kelas menjadi kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mempengaruhi pemahaman konsep siswa. Secara positif, disiplin memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses pembelajaran. Dengan lingkungan yang tenang dan tertib dalam proses pembelajaran, maka siswa akan lebih mudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan pemahaman konsep siswa dapat ditingkatkan (Sasmita, 2013)

b. Pengaruh Langsung Komitmen Pada Tugas terhadap Pemahaman Konsep Matematika.

Komitmen pada tugas merupakan motivasi dari dalam diri yang mendorong orang untuk tekun dan ulet mengerjakan tugas, meskipun mengalami macam-macam rintangan atau hambatan. Tugas yang dimaksud dalam hal ini adalah tugas akademik. Siswa yang memiliki komitmen tugas yang tinggi akan memiliki kesadaran bahwa menyelesaikan tugas merupakan tanggungjawab karena siswa telah

Kedisiplinan belajar siswa dapat terjadi secara optimal bila pihak sekolah dan para pendidik (guru) melakukan perbaikan proses belajar mengajar yang menjadikan siswa itu memiliki tingkat yang sama, sama-sama mencari ilmu tanpa ada dinding pemisah yang menghalangi. Dan siswa pun menjadi bersemangat dalam belajar karena siswa tidak merasa lebih rendah dari pada guru mereka. Siswa yang memiliki kedisiplinan yang baik akan mampu memahami konsep matematika dengan baik.

Dalam proses belajar mengajar, di butuhkan proses belajar yang baik. Proses belajar yang baik adalah proses belajar yang bisa memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan. Sikap disiplin dalam belajar sangat diperlukan untuk terwujudnya suatu proses yang baik (Damayanti, 2012)

mengikatkan diri terhadap tugas tersebut atas kehendaknya sendiri (Munandar, 2009)

Saat anak terbiasa untuk mengerjakan tugas yang diberikan, maka dengan sendirinya anak itu dapat memahami apa yang dipelajari. Di sini peranan guru diperlukan untuk memotivasi siswa dalam komitmen pada tugas. Pemahaman tidak hanya siswa itu mengerti, namun dapat membedakan, menerangkan serta menarik kesimpulan dari apa yang diperoleh atau didapatkan. Pemahaman

konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur

c. Pengaruh Langsung Kedisiplinan terhadap Komitmen Pada Tugas.

Kedisiplinan besar pengaruhnya dalam meningkatkan komitmen pada tugas. Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. Ada dua jenis disiplin yang sangat dominan sesuai dengan apa yang dikehendaki individu. Pertama disiplin dalam hal waktu dan disiplin kerja atau perbuatan (Moenir, 2010).

Akibat berkurangnya sikap disiplin dan sikap untuk berkomitmen

d. Pengaruh tidak Langsung Kedisiplinan terhadap Pemahaman Konsep

Siswa yang memiliki kedisiplinan yang tinggi akan memiliki komitmen pada tugas yang baik. Dengan memiliki komitmen tinggi pada tugas maka fokus pikiran siswa diarahkan pada tugas dan usahanya dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dengan kedisiplinan yang ditanamkan kepada siswa, maka siswa dapat berkomitmen untuk melaksanakan tugas yang diberikan serta mengembangkan

(algoritma) secara luwe, akurat, efisien, dan tepat (Haris, 2008).

pada diri kita, maka akan sulit bagi kita untuk menjadi manusia yang responsif, yang bisa berkreasi dan mencintakan suatu perubahan. Berdasarkan temuan tersebut maka kedisiplinan dapat dipengaruhi oleh komitmen pada tugas.

Komitmen pada tugas siswa sangat dibutuhkan agar tidak ada istilah mati suri, Disiplin dengan tugas dan kewajiban siswa adalah sebuah sikap yang perlu ditekankan. Menjaga komitmen menjadi sebuah kepentingan yang tak bisa dilepaskan dalam menjalankan tugas yang diberikan di sekolah (Suriadi, 2011) rasa ingin tahu untuk memahami pelajaran yang diberikan khususnya matematika (Gunawan, 2014)

Sikap kedisiplinan dalam belajar akan lebih mengasah ketrampilan dan daya ingat siswa terhadap materi yang diberikan, karena siswa belajar menurut kesadarannya sendiri serta siswa akan selalu memiliki komitmen pada tugas dan termotivasi untuk selalu belajar, sehingga pada akhirnya siswa akan memahami bahkan dapat mengerjakan soal-soal dari materi yang diberikan khususnya pelajaran Matematika (Damayanti, 2012)

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis penelitian dan analisis pengolahan data pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Terdapat pengaruh langsung yang tidak signifikan kedisiplinan terhadap

pemahaman konsep Matematika siswa kelas VII SMP Negeri di Jakarta Selatan.

b. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan komitmen pada tugas terhadap pemahaman konsep Matematika siswa kelas VII SMP Negeri di Jakarta Selatan.

c. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan kedisiplinan terhadap komitmen pada

tugas siswa kelas VII SMP Negeri di Jakarta Selatan.

- d. Terdapat pengaruh tidak langsung yang tidak signifikan kedisiplinan terhadap

2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian, maka berikut ini ada beberapa saran untuk perbaikan pemahaman konsep matematika siswa sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, khususnya siswa kelas VII SMP Negeri di Jakarta Selatan, dalam proses pembelajarannya dibiasakan agar siswa dapat berkomitmen pada tugas yang diberikan. Selain itu, perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa, karena dengan adanya kedisiplinan yang telah di tanamkan dalam kehidupan siswa, maka siswa akan bertanggung jawab terhadap apa yang di berikan baik tugas yang di berikan di sekolah maupun di

rumah. Oleh karena itu dengan adanya kedisiplinan dan komitmen pada tugas, maka pemahaman konsep siswa terhadap pelajaran khususnya matematika semakin meningkat.

pemahaman konsep Matematika melalui komitmen pada tugas siswa kelas VII SMP Negeri di Jakarta Selatan.

- b. Sebagaimana dikemukakan dalam keterbatasan penelitian, maka agar penelitian ini menjadi lebih sempurna, perlu adanya perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek, yaitu: (a) aspek konseptual, misalnya melalui pemilihan variabel lain; (b) aspek metodologis, misalnya dicoba dengan metode penelitian lain seperti metode kualitatif; dan (c) aspek teknis, melalui peningkatan ketelitian, misalnya dengan pembulatan lebih panjang, seperti tiga atau empat angka dibelakang koma.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, D.S.(2008).Psikolog beajar. Jakart; Rineka Cipta
- Dimiyati.(2009). Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta
- Djiwandono, S.E.W. (2002). Psikologi Pendidikan. Jakarta : Grasindo.
- Dyah. (2009). Proses belajar mengajar. Jakarta; BumiAksara.
- Hamalik, O. (2009). Perencanaan pengajaran berdasarkan pendekatan sistem. Jakarta; Bumi Aksara.
- Moenir. (2010). Manajemen pelayanan umum di Indonesia. Jakarta; Bumi Aksara.
- Munandar, S. C. U. (2009). Pengembangan kreativitas anak berbakat. Jakarta; Rineka
- Muryanto. (2008). Menciptakan pribadi anak mudah bergaul. Semarang; CV Ghyas Putra.
- Rahman. (2011). Investasi cerdas. Jakarta; Gagas Media.
- Renzulli, J. S. 2005. The three-ring conception of giftedness; A developmental model for promoting creative productivity. In R. J. Sternberg & J.E. Davidson (Eds.), Conception of giftedness (pp. 246-279). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

- Sanjaya, W. (2009). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Jakarta; Prenada
- Shadiq, F. (2009). Kemahiran matematika. Makalah disampaikan pada Diklat Instruktur Pengembang Matematika SMA Jenjang Lanjut.
- Sugiyono. (2009). Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif dan kualialif, dan RD. Bandung; Penerbit Alfabeta.
- Supriyantini, S. (2010). Perbedaan kecemasan dalam menghadapi ujian antara siswa program reguler dengan siwa program akselerasi, Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/bitstream/pdf>.